

**KORRUPSIYAGA QARSHI KURASH TIZIMINING ELEMENTLARI VA
ASOSIY YO`NALISHLARI**
ELEMENTS AND MAIN DIRECTIONS OF ANTI-CORRUPTION SYSTEM
ЭЛЕМЕНТЫ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

Usmonova Shoxsanam Shavkatovna
Jabborova Sayyoraxon Muxammadqobilovna

Andijon davlat pedagogika instituti

Ijtimoiy fanlar kafedrasida katta o‘qituvchisi:

Mamasobirova Santalatbonu Dilshodbek qizi

G‘ofurova Odinaxon Mirzoxidjon qizi, Shokirova Nozimaxon Hayotbek qizi

Andijon davlat pedagogika instituti Tabiiy fanlar fakulteti talabalari

Annotatsiya: Maqolada korrupsiyaga qarshi kurashning barcha asosiy elementlari va yo'nalishlari tahlil qilinadi. Huquqiy, ma'muriy va institutsional asoslar qayta ko'rib chiqiladi, fuqarolik jamiyatining roli va axborot tarqatish tizimi takomillashganligi tushuntiriladi, xalqaro hamkorlikning ahamiyati ta'kidlanadi. Ushbu maqolada korrupsiyaga doir muammo va unga qarshi kurashda samarali strategiyalar ishlab chiqilishi kerakligi chuqur batafsil bayon qilinadi.

Kalit so‘zlar: Korrupsiya, Korrupsiyaga Qarshi Kurash, Huquqiy Asoslar Institutsional Tuzilma, Ma'muriy Islohotlar, Axborot va Ta'lim, Xalqaro Hamkorlik, Fuqarolik Jamiyati, Shaffoflik, Jamoatchilik Nazorati

Abstract: The article analyzes all the main elements and directions of the fight against corruption. Legal, administrative and institutional frameworks are reviewed, the role of civil society and the improvement of the information distribution system are explained, and the importance of international cooperation is emphasized. This article goes into great detail about the problem of corruption and the need to develop effective strategies to combat it.

Keywords: Corruption, Fight Against Corruption, Legal Framework, Institutional Structure, Administrative Reforms, Information and Education, International Cooperation, Civil Society, Transparency, Public Control

Аннотация: В статье анализируются все основные элементы и направления борьбы с коррупцией. Рассматриваются правовые, административные и институциональные рамки, разъясняется роль гражданского общества и совершенствование системы распространения информации, а также подчеркивается важность международного сотрудничества. В этой статье очень подробно рассматривается проблема коррупции и необходимость разработки эффективных стратегий борьбы с ней.

Ключевые слова: коррупция, борьба с коррупцией, правовая база, институциональная структура, административные реформы, информация и образование, международное сотрудничество, гражданское общество, прозрачность, общественный контроль.

Korrupsiyaga qarshi kurashishda muvaffaqiyatga erishish uchun kompleks yondashuv kerak, bu yondashuv quyidagi asosiy elementlardan iborat:

Huquqiy Chora-tadbirlar: Korrupsiyaning turli shakllarini aniq va tushunarli qilib tasvirlash, pora berish, mansabdor shaxslarning ishonchni suiiste'mol qilishi, yirik miqdordagi pul mablag'larini o'zlashtirish kabi jinoyatlar uchun javobgarlikni belgilash hamda shu kabi qilmishlar uchun jazo muqarrarligini ta'minlash, korrupsiyaga qarshi kurashning asosiy qismlaridan biridir.

Institutsional Islohotlar: Korrupsiya yuqori darajadagi hamda past darajadagi darajalarida ro'y berishi mumkin. Shuning uchun, barcha darajadagi tashkilot va muassasalarda, shuningdek xususiy sektorda korrupsiyaga qarshi kurashish chora-tadbirlari qabul qilish va amalga oshirish muhim ahamiyatga ega.

Transparency va Hisobdorlik: Davlat organlarining ish faoliyati shaffof bo'lishi, ularning hisobdorligini oshirish ham korrupsiyaga qarshi samarali kurashish usullaridan hisoblanadi. Bu jamiyatda aholining ishonchini oshiradi va noqonuniy xatti-harakatlarga yo'l qo'ymaydi.

Xalqaro Korrupsiyaga Qarshi Hamkorlik: Korrupsiyaga qarshi global kurashda xalqaro hamkorlik juda muhimdir, chunki korrupsiya transmilliy xarakterga ega bo'lib, uni yakka tartibda bartaraf etib bo'lmaydi.

Axborot va Ta'lim Berish: Aholini korrupsiya va uning salbiy oqibatlari haqida xabardor qilish, ta'lim muassasalarida korrupsiyaga qarshi ma'naviy-axloqiy qadriyatlar asosida yosh avlodni tarbiyalash muhim hisoblanadi.

Fuqarolik Jamiyati: Fuqarolik jamiyatining roli, ayniqsa, jamoatchilik nazoratini kuchaytirish, notinch siyosiy jarayonlarga fuqaro reaksiyasi hamda ularning to'g'ridan-to'g'ri ishtiroki orqali ko'rsatiladi.

Korrupsiyaga Qarshi Tizimli Yondashuvlar: Ushbu elementlarning barchasi yaxlit holatda, bir biri bilan uzviy bog'liq bo'lgan holda, tizimli va uzluksiz yondashuv asosida amalga oshirilgandagina korrupsiyaga qarshi samarali kurash mumkin. Har qanday yondashuv aniqlangan qoidalar va me'yorlarga asoslangan bo'lishi va amaliy ko'rinishga ega bo'lishi talab etiladi.[1] [4] [5]

Korrupsiyaga qarshi kurash tizimining samarali ishlashi, jamiyatning taraqqiyoti va davlat institutlarining obro'si uchun muhim ahamiyatga ega. Asosiy elementlari qonun ustuvorligi, shaffoflik va hisobdorlik, javobgarlik, ma'muriy islohotlar hamda huquqni muhofaza qiluvchi organlarning mustaqilligi va samaradorligini o'z ichiga oladi. Yo'nalishlar esa siyosat shaffofligi, qonunchilik takomillashtirish, madaniyat va

ta'lim, xalqaro hamkorlik va fuqarolik jamiyati roli kabi muhim qismlardan iborat. Bu elementlar va yo'nalishlar, korrupsiyani oldini olish va uni yo'q qilishda asosiy rol o'ynaydi. Biroq, ularning barchasi ko'p qirrali va qat'iy sa'y-harakatlarni talab qiladi, jumladan, zamonaviy qonunchilik, institutsional islohotlar, xalqaro standartlar va jamoatchilikning faol ishtirokini o'z ichiga oladi. Jamiyatning barcha qatlamlarining hamkorligi bilan amalga oshiriladigan korrupsiyaga qarshi kurash, adolatli va rivojlangan kelajak uchun mustahkam poydevor quradi. Korrupsiyaga qarshi kurash jahon miqyosida dolzarb ahamiyatga ega bo'lgan masalalardan biridir. Bu kurashda, har bir davlatni korrupsiyaviy harakatlarga qarshi turish uchun maqsadli va kompleks yondashuvlar qo'llash talab etiladi. Ushbu maqola, korrupsiyaga qarshi kurash tizimining asosiy elementlari va yo'nalishlari haqidagi fikrlarni bayon etadi.[3] [2]

Korrupsiyaga qarshi samarali kurash tizimining asosiy elementlari quyidagilardan iborat:

1. Huquqiy asoslarni mustahkamlash: Qonun ustuvorligi va samarali huquqiy tizim korrupsiyaga qarshi kurashning poydevoridir. Buning uchun har bir holatda korrupsiyaviy harakatlarning oldini olish, aniqlash va javobgarlikka tortish uchun huquqiy mexanizmlar joriy etiladi.

2. Institutsional tuzilmalarni qurish: Korrupsiyaga qarshi kurashni amalga oshirishda maxsus anti-korrupsiya idoralari va guruhlar juda muhimdir. Bunday tashkilotlar xorijiy sarmoyalarni kuzatish, davlat xaridlari shaffofligi va boshqa sog'lom boshqaruv eng yaxshi amaliyotlarini joriy etadi.

3. Ma'muriy islohotlar: Davlat organlarining shaffofligi, hisobdorligi va samaradorligini oshirish orqali korrupsiyaning imkoniyatlari keskin kamaytiriladi.

4. Jamoatchilik nazorati va fuqarolik jamiyati: Ommaviy axborot vositalari va fuqarolik jamiyatining faolligini oshirish orqali, jamoatchilik nazorati kuchayadi. Bu ham korrupsiyaga qarshi kurashishda muhim rol o'ynaydi.

5. Axborot va ta'lim: Aholining korrupsiya haqidagi bilim darajasini oshirish va buhaqda ta'lim berish ham korrupsiyaga qarshi kurashda asosiy yo'nalishlardan hisoblanadi.

6. Xalqaro hamkorlik: Korrupsiyaga qarshi global kurashda xalqaro hamkorlik juda muhimdir. Bunday hamkorlik, jinoyatchilikka qarshi kurashda, shuningdek, xalqaro moliyaviy va iqtisodiy organlar bilan birga ishlashni o'z ichiga oladi.

7. Iqtisodiy islohotlar: Bozor iqtisodiyotining shaffofligi va raqobatbardoshligini ta'minlash orqali korrupsiyaga qarshi kurash mumkin.

Korrupsiya va korrupsiyaviy jinoyatlariga qarshi kurash, jamiyatning barcha qatlamlarida mustahkam va uzluksiz yondashuvni talab qiladi. Strategik reja va chora-tadbirlar to'plami, iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy sohalarda korrupsiyaga qarshi samarali zarba berishi mumkin. Asosiy elementlar qonuniy mexanizmlarni takomillashtirish, institutsional tuzilmalarni yaratish, ma'muriy islohotlarni amalga oshirish,

fuqarolarning faolligini oshirish, axborot va ta'limni kuchaytirish hamda xalqaro hamkorlikdan iborat. Bu tizimli yondashuv yordamida jamiyatda adolat va barqarorlikni mustahkamlash va rivojlanishning yangi bosqichlarini boshdan kechirish mumkin. Korrupsiyaga qarshi kurash, global miqyosda jamiyatning barqaror va adolatli rivojlanishiga xizmat qiladi. Bu kurashning muvaffaqiyati uchun bir nechta asosiy elementlar va yo'nalishlar zarurdir.[6] [7] [8]

Asosiy Elementlar:

1. Qonun ustuvorligi: Barcha individlarga, jumladan, yuqori lavozimli mansabdorlarga qonun oldida teng javobgarlik prinsipi muhimdir.

2. Shaffoflik va Hisobdorlik: Davlat idoralarining faoliyati bo'yicha ochiqlik va shaffoflik, ularning hisobotini va ularning moliyaviy operatsiyalariga jamoatchilik nazoratini ta'minlash zarur.

3. Javobgarlik: Jamiyatning barcha qatlamlarini, xususan, davlat idoralarini ularning harakatlari uchun to'g'ri va adolatli javobgarlikka tortish kerak.

4. Ma'muriy islohotlar: Davlat xizmatlarini takomillashtirish orqali mansab vakolatlari va javobgarliklarini aniq belgilash kerak.

5. Huquqni muhofaza qiluvchi organlarning mustaqilligi va samaradorligi: Noto'g'ri xatti-harakatlarni tergov qilib, jazoni belgilashda mustaqil va qat'iy pozitsiyani o'rinlari kerak.

Asosiy Yo'nalishlar:

1. Siyosat shaffofligi: Siyosiy jarayonlarning ochiq va tushunarli bo'lishi, siyosiy mablag'lar va kampaniyalariga oydinlik kiritilishi kerak.

2. Qonunchilik takomillashtirish: Korrupsiya bilan bog'liq qonunlar va etik qoidalar doimiy yangilanib, taqomillashtirilishi zarur.

3. Madaniyat va ta'lim: Korrupsiyani qabul qilmaslik madaniyatini rivojlantirish va ta'lim orqali fuqarolarni korrupsiyaga qarshi olimni oshirish.

4. Xalqaro hamkorlik: Korrupsiyaga qarshi kurashda global miqyosda hamjihatlik va qonunlar orqali xalqaro kooperatsiya.

5. Fuqarolik jamiyati roli: Jamoatchilik nazorati va fuqarolik jamiyatining faol ishtiroki.

Korrupsiyaga qarshi kurashning samarali tizimi, ijtimoiy adolatsizlikka qarshi turish va iqtisodiy o'sish uchun muhimdir. Davlat va xususiy sektor, shuningdek, jamiyatning barcha qatlamlari, shu jumladan media va fuqarolik tashkilotlari ushbu kurashning bir qismi bo'lishi kerak. Bu faoliyatlar jamiyatda ishonchni mustahkamlashga va umumiy farovonlikka erishishga yordam beradi.

Xulosa: Korrupsiyaga qarshi kurash uchun kompleks yondashuv va ko'p qirrali chora-tadbirlar talab etiladi. Kuchli huquqiy asoslar, to'liq institutsional qurilma, shaffof ma'muriy jarayonlar, jamoatchilik nazorati va fuqarolik jamiyatining faolligi, shuningdek axborot va ta'limni oshirish ushbu kurashda muhim ahamiyatga ega.

Xalqaro hamkorlik va iqtisodiy islohotlar ham korrupsiyaga qarshi kurashda muhimdir. Faqat yuqorida bayon etilgan barcha elementlar va yo‘nalishlar birgalikda ishlatilganda korrupsiyaga qarshi samarali kurashish mumkin bo‘ladi. Korrupsiya va korrupsiyaviy jinoyatlariga qarshi kurash, jamiyatning barcha qatlamlarida mustahkam va uzluksiz yondashuvni talab qiladi. Strategik reja va chora-tadbirlar to‘plami, iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy sohalarda korrupsiyaga qarshi samarali zarba berishi mumkin. Asosiy elementlar qonuniy mexanizmlarni takomillashtirish, institutsional tuzilmalarni yaratish, ma‘muriy islohotlarni amalga oshirish, fuqarolarning faolligini oshirish, axborot va ta‘limni kuchaytirish hamda xalqaro hamkorlikdan iborat. Bu tizimli yondashuv yordamida jamiyatda adolat va barqarorlikni mustahkamlash va rivojlanishning yangi bosqichlarini boshdan kechirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Johnston, Michael. "Syndromes of Corruption: Wealth, Power, and Democracy" – Suyiiste‘mol qilingan boylik, hokimiyat va demokratiya masalalariga bag‘ishlangan sindromlar haqida yoritiladi.
2. Klitgaard, Robert. "Controlling Corruption" – Korrupsiyani nazorat ostiga olish usullari haqida yoritiladi.
3. Rose-Ackerman, Susan. "Corruption: A Study in Political Economy" – Korrupsiya va siyosiy iqtisodiyot o‘rtasidagi munosabatlar tahlil qilinadi.
4. Transparency International. Xalqaro Korrupsiyaga Qarshi Hamkorlik tashkilotining hisobotlari – Dunyo bo‘ylab korrupsiya holati va dinamikasini kuzatib borish.
5. The World Bank. "Anti-Corruption in Transition: A Contribution to the Policy Debate" – O‘tish davrida korrupsiyaga qarshi tadbirlar va siyosat masalalarini muhokama qilish.
6. United Nations. "United Nations Convention against Corruption" – Birlashgan Millatlar Tashkilotining Korrupsiyaga Qarshi Konvensiyasi.
7. Uslaner, Eric M. "The Moral Foundations of Trust" – Ishonchni yaratishning axloqiy asoslari.
8. Heckelman, Jac C. and Powell, Benjamin. "Corruption and the Institutional Environment for Growth" – O‘sish uchun institutsional muhit va unga ta‘sir qiluvchi korrupsiya.
9. The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). "The OECD Guidelines for Multinational Enterprises" – Xalqaro korxonalariga qo‘llaniladigan OECD ko‘rsatmalari.
10. Sen, Amartya. "Development as Freedom" – Rivojlanish va erkinlik o‘rtasidagi aloqani o‘rganish.

11. Alimjanovna, Z. M. (2022). NOSTALGIA IN THE PERSON OF BABUR. *European Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 4, 67-73.
12. Maxmudova, Z. (2022). MILLATLARARO TOTUVLIK VA DINIY BAG ‘RIKENGLIK O ‘ZBEK XALQINING YUKSAK QADRIYATIDIR. *Journal of Integrated Education and Research*, 1(1), 150-154.
13. Shohsanam, U. (2022). Improving StudentsScientific Worldview In The Modern Education System. *Open Access Repository*, 8(03), 13-15.
14. Hamidova, R. F. (2023). MODERN FORMS OF CONDUCTING THE PEDAGOGICAL COUNCIL. *Journal of Modern Educational Achievements*, 1212(12), 30-34.
15. Alisher o’gli, Q. A. (2024). AMIR TEMUR DIPLOMATIYASI. BIOLOGIYA VA KIMYO FANLARI ILMIY JURNALI, 2(2), 39-47.
16. Muhammadqobilovna, J. S. (2024). UCHINCHI RENESSANS DAVRIDA BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID MANAVIY-MARIFIY QARASHLAR. *Journal of Innovation in Education and Social Research*, 2(4), 22-24.
17. Жабборова, С. М. (2024). ЎЗБЕКИСТОНДА ХОТИН-ҚИЗЛАР ФАОЛИЯТИДА БАРКАМОЛ ИНСОННИ ТАРБИЯЛАШНИНГ ҒОЯВИЙ ИЛДИЗЛАРИ. *Journal of Research in Innovative Teaching and Inclusive Learning*, 2(4), 17-21.
18. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). YANGI O ‘ZBEKISTONDA UCHINCHI RENNESANS G ‘OYASINI SHAKLLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 8(3), 145-152.
19. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). UCHINCHI RENESSANSNI BARPO ETISHDA JADID MA’RIFATPARVARLARINING BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID QARASHLARI. *TADQIQOTLAR*, 26(1), 101-106.
20. Komilov, O. K., & Khamidova, R. F. (2022). Training of expert personnel in the field of irrigation in Uzbekistan (1951-1990). *EPRA International Journal of Research and Development (IJRD)*, 7(8), 148-152.
21. Faraxadovna, X. R. O. (2023). O ‘QUV MASHG ‘ULOTLARINI TASHKIL QILISHDA ZAMONAVIY O’QITISH TEXNOLOGIYALARI O ‘RNI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 23(1), 52-54.
22. Faraxadovna, X. R. O. (2023). MUAMMOLI TA’LIM JARAYONI VA UNDA O ‘QITUVCHIGA QO ‘YILADIGAN TALABLAR. *World scientific research journal*, 15(1), 229-233.
23. Faraxadovna, X. R. O. (2023). OILA-JAMIYAT FAROVONLIGINING MA’NAVIY, HUQUQIY MEZONI. *Science and innovation*, 2(Special Issue 5), 739-741